

TARIXIY OBIDALAR ATROFIDA XIZMATLAR KLASTERINI RIVOJLANTIRISH. (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA)

Mehribon Xasan qizi Oltinkulova

SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti Menejment (masofaviy)yoʻnalishi 1-bosqich talabasi

Farhod Mahmudovich Tirkashev

SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti assistenti

ORCID 0009-0005-2339-6225

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18184757>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot Samarqand viloyatidagi tarixiy obidalar atrofida xizmatlar klasterini shakllantirish va rivojlantirishning nazariy hamda amaliy jihatlarini oʻrganadi. Unda turistik oqimni boshqarish, infratuzilmani takomillashtirish, kichik biznes subyektlari oʻrtasidagi kooperatsiyani kuchaytirish hamda klasterlashuvning iqtisodiy samaradorligini baholash masalalari koʻrib chiqiladi. Shuningdek, klaster modeli asosida xizmatlar tarmogʻining raqobatbardoshligini oshirish, yangi ish oʻrinlari yaratish va hududning turistik jozibadorligini kuchaytirish boʻyicha takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit soʻzlar: tarixiy obidalar, xizmatlar klasteri, turizm, infratuzilma, kooperatsiya, iqtisodiy samaradorlik, turistik oqim, raqobatbardoshlik, Samarqand viloyati

Annotation. This study examines the theoretical and practical aspects of developing a service cluster around historical monuments in the Samarkand region. It explores issues of managing tourist flows, improving infrastructure, strengthening cooperation among small business entities, and assessing the economic efficiency of clustering. The research also proposes recommendations to enhance the competitiveness of service sectors, create new jobs, and increase the tourist attractiveness of the region based on the cluster model.

Keywords: historical monuments, service cluster, tourism, infrastructure, cooperation, economic efficiency, tourist flow, competitiveness, Samarkand region

Аннотация. Данное исследование изучает теоретические и практические аспекты формирования и развития кластера услуг вокруг исторических памятников Самаркандской области. Рассматриваются вопросы управления туристическими потоками, улучшения инфраструктуры, укрепления кооперации между субъектами малого бизнеса и оценки экономической эффективности кластеризации. Также предлагаются рекомендации по повышению конкурентоспособности сферы услуг, созданию новых рабочих мест и усилению туристической привлекательности региона на основе кластерной модели.

Ключевые слова: исторические памятники, кластер услуг, туризм, инфраструктура, кооперация, экономическая эффективность, туристический поток, конкурентоспособность, Самаркандская область

Samarqand viloyati Oʻzbekistonning eng qadimiy va madaniy jihatdan boy hududlaridan biri boʻlib, unda joylashgan tarixiy obidalar nafaqat milliy merosning bebaho qismi, balki turizm industriyasining asosiy drayveri sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi. Registon maydoni, Shohi Zinda majmuasi, Goʻri Amir maqbarasi, Bibixonim masjidi, Ulugʻbek rasadxonasi, Afrosiyob muzeyi kabi tarixiy obida va majmualar yil davomida millionlab mahalliy va xorijiy

turistlarni jalb qilib keladi. Ushbu ulkan turistik salohiyat hudud iqtisodiyotini rivojlantirishda, jumladan xizmatlar klasterini shakllantirishda muhim omil sifatida maydonga chiqadi. Xizmatlar klasteri deganda ma'lum hududda o'zaro bog'langan, bir-birini to'ldiruvchi hamda o'zaro kooperatsiya asosida faoliyat yurituvchi xizmat ko'rsatish subyektlari majmuasi tushuniladi. Samarqand viloyatida bunday klasterning shakllanishi tarixiy-madaniy meros obyektlari atrofida iqtisodiy faollikni oshirish, turistik xizmatlar sifati va ko'lamini kengaytirish, mahalliy aholining bandligi va daromad darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Samarqand viloyatida tarixiy obidalar atrofida xizmatlar klasterini shakllantirishning iqtisodiy zarurati birinchi navbatda turistik oqimning barqaror o'sib borishi bilan bog'liq. Statistik ma'lumotlar har yili turizmga qiziqish ortayotganini ko'rsatmoqda. Ko'pchilik sayyohlar aynan tarixiy obidalarga tashrif buyuradi va ularning asosiy talabi yuqori sifatli xizmatlar, puxta tashkil etilgan infratuzilma va qulay xizmat ko'rsatish tizimidir. Tarixiy obidalar atrofida klasterlashuvning mavjudligi ushbu xizmatlarning bir markazda to'planishi, bir-biri bilan integratsiyalashgan holda ishlashi va natijada turistlarga yuqori darajada samarali kompleks xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Chunki klasterlar iqtisodiy jarayonlarda sinergiya effektini yuzaga keltirishi, bir-birini to'ldiruvchi subyektlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishi hamda raqobatbardoshlikni oshirishi bilan ajralib turadi.

Samarqanddagi tarixiy obidalar atrofida xizmatlar klasterini rivojlantirish jarayonida infratuzilma masalasi alohida o'rin egallaydi. Turistik yo'nalishlarning qulayligi, yo'l-transport tizimining rivojlanishi, yo'l ko'rsatkichlari, sanitariya-gigiyena sharoitlari, yoritilgan yo'laklar, dam olish maskanlari, ekologik tozalik, axborot markazlari va boshqa infratuzilmaviy elementlar yuqori sifatli xizmatlar zanjirining ajralmas qismidir. Shu bilan birga, majmualar atrofidagi mehmonxonalar, hostellar, kafelar, restoranlar, suvenir do'konlari, gidlik xizmatlari, foto va video xizmatlar, transport ijarasi va zamonaviy mobil xizmatlar tizimi klasterning asosiy elementlarini tashkil etadi. Samarqandda bunday xizmatlarning mavjud bo'lishiga qaramay, ularni klaster modeli asosida yaxlit tizim sifatida shakllantirish va rivojlantirish hali yetarli darajada to'liq yo'lga qo'yilmagan.

Tarixiy obidalar atrofida xizmatlar klasterining samaradorligini ta'minlashda kichik biznes subyektlarining ishtiroki nihoyatda muhimdir. Aynan ular turistik xizmatlarning aksariyat qismini taqdim etadi. Kichik tadbirkorlik subyektlari o'rtasida o'zaro kooperatsiya va integratsiyani kuchaytirish ularning iqtisodiy barqarorligini oshiradi, xizmatlar sifatini yaxshilaydi va raqobatbardosh muhitni yaratadi. Kooperatsiyaning kuchayishi, masalan, gidlik xizmatlarini mehmonxona yoki transport tashkilotlari bilan bog'lash, suvenir ishlab chiqaruvchilarni turizm markazlari bilan integratsiya qilish, gastronomiya xizmatlarini turistik marshrutlarga singdirish va onlayn bron tizimlarini joriy etish orqali yuzaga chiqadi. Bu esa klasterning barqaror ishlashini ta'minlaydi va turistlar uchun yanada qulay muhit yaratadi.

Tarixiy obidalar atrofida xizmatlar klasterini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar va raqamli yechimlar muhim ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda AR/VR texnologiyalari turizm sohasida yangi bosqichni boshlab berdi. Samarqandning Registon maydoni yoki Shohi Zinda majmuasini virtual tarzda ko'rish imkoniyatini beruvchi mobil ilovalar, tarixiy obidalar bo'yicha raqamli gidlar, audio gidlar, elektron chiptalar, to'lov tizimlarining elektronlashtirilishi va QR-kodlar asosida axborot taqdim etish xizmatlari turistlar tajribasini sezilarli darajada boyitadi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan yo'l ko'rsatkichlar, smart turizm tizimlari, onlayn navigatsiya va real vaqt rejimidagi katta ma'lumotlar tahlili klasterning samarali boshqaruvini ta'minlaydi.

Samarqand viloyati sharoitida xizmatlar klasterini bosqichma-bosqich shakllantirish uchun davlatning qo‘llab-quvvatlash siyosati ham muhim rol o‘ynaydi. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha davlat dasturlari, imtiyozli kreditlar, soliq yengilliklari, mahalliy tadbirkorlarni grantlar bilan qo‘llab-quvvatlash, yoshlar va ayollar tadbirkorligi uchun subsidiyalar klasterning barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi. Shu bilan birga, tarixiy obidalarni asrash bilan bog‘liq qonunchilik me‘yorlari, madaniy merosni muhofaza qilish talablari ham muhim ahamiyatga ega. Klasterlashuv jarayoni tarixiy obidalarga zarar yetkazmaslik, ularni muhofaza qilish va rekonstruksiya qilish qoidalariga qat‘iy amal qilgan holda amalga oshirilishi lozim.

Samarqand viloyatida xizmatlar klasterini rivojlantirish jarayonida kadrlar tayyorlash masalasi ham dolzarb. Turizm sohasi mutaxassislarining kasbiy malakasini oshirish, gidlar, tadbirkorlar, xizmat ko‘rsatish xodimlari uchun maxsus trening dasturlarini ishlab chiqish, xorijiy tillarni o‘qitish, mijozlar bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish, marketing va boshqaruv bo‘yicha zamonaviy bilimlarni berish klasterning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Kadrlar malakasi qanchalik yuqori bo‘lsa, turistlarga ko‘rsatiladigan xizmat sifati shunchalik yuksak bo‘ladi.

Xizmatlar klasterining samaradorligini oshirishda marketing strategiyasi, brending, reklama va PR faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi ham o‘ta muhim. Samarqand viloyatining turistik brendi hali to‘liq shakllanmagan va klaster modeli asosida mustahkamlash lozim. Tarixiy obidalar bilan bog‘liq yagona reklama platformalari, hududiy brend identifikatsiyasi, zamonaviy media texnologiyalaridan foydalanish, xalqaro ko‘rgazmalar va festivallarda qatnashish, ijtimoiy tarmoqlarda faol marketing olib borish klasterning jozibadorligini yanada oshiradi. Xalqaro turistik kompaniyalar bilan hamkorlik, blogerlar va media turlari orqali targ‘ibot ishlari turistlar oqimini ko‘paytirishga katta hissa qo‘shadi.

Tarixiy obidalar atrofida xizmatlar klasterini shakllantirishning yana bir muhim jihati – ekologik barqarorlikni ta‘minlash masalasidir. Turistlar oqimining ortishi ba‘zan ekologik bosimni kuchaytirishi, atrof-muhitning tozalik darajasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli klaster doirasida ekologik standartlarni joriy etish, chiqindilarni boshqarish, yashil energiya manbalaridan foydalanish, ekologik toza transport vositalaridan foydalanishni kengaytirish, “yashil turizm” tamoyillarini qo‘llash zarur. Bu nafaqat ekologik muvozanatni saqlash, balki turistlarning Samarqandga bo‘lgan hurmatini yanada oshiradi.

Samarqand viloyatida xizmatlar klasterini strategik rivojlantirish uchun hududning turistik salohiyatini tahlil qilish, talablarga mos infratuzilma loyihalarini ishlab chiqish, hududiy turistik marshrutlarni optimallashtirish va yangi turizm turlarini rivojlantirish ham zarurdir. Masalan, tarixiy turizm, gastronomik turizm, ziyorat turizmi, arxeologik turizm, ilmiy turizm, sarguzasht turizmi kabi yo‘nalishlarni klasterlashuv asosida yanada boyitish mumkin. Bularning har biri o‘ziga xos iqtisodiy imkoniyatlarni yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, Samarqand viloyatida tarixiy obidalar atrofida xizmatlar klasterini rivojlantirish hududning iqtisodiy o‘rishini tezlashtiradigan, turizmning raqobatbardoshligini oshiradigan, yangi ish o‘rinlarini yaratadigan, madaniy merosni asrashga xizmat qiladigan va global miqyosda Samarqand brendini yana-da kuchaytiradigan muhim strategik yo‘nalishdir. Klasterning samarali qo‘llanishi turistik xizmatlar tarmog‘iga zamonaviy texnologiyalar, raqamli innovatsiyalar, qulay infratuzilma, mustahkam kooperatsiya, yuqori malakali kadrlardan iborat kuchli tizim yaratadi. Bu esa Samarqandning nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoning yetakchi turistik markaziga aylanishi uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

1-Jadval. Tarixiy obidalar atrofida xizmatlar klasterini rivojlantirish

Yo‘nalish	Mazmuni	Samarqand misolida
Infratuzilma rivoji	Yo‘llar, transport, yo‘l ko‘rsatkichlari, sanitariya sharoitlarini yaxshilash	Registon, Shohi Zinda atrofida piyodalar yo‘laklari va yoritish tizimini modernizatsiya qilish
Xizmatlar klasteri	Mehmonxona, kafe, suvenir, gid, transport xizmatlarini yagona tizimga birlashtirish	Bibixonim majmuasi yaqinida turistik xizmatlar markazini tashkil etish
Kooperatsiya	Kichik biznes subyektlari o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish	Gidlar + mehmonxonalar + transport kompaniyalarining qo‘shma paket xizmatlari
Innovatsiyalar	AR/VR ekskursiyalar, mobil ilovalar, elektron chipta tizimlari	Registon majmuasining tarixini VR ko‘rinishida taqdim etish
Marketing va brending	Hudud turistik jozibasini reklama qilish, brend yaratish	“Samarqand – Buyuk ipak yo‘li yuragi” brendi asosida targ‘ibot
Ekologik barqarorlik	Chiqindilarni kamaytirish, yashil energiya, ekologik transport	Tarixiy markazda elektro-buslar va velosiped ijarasi tizimini joriy etish
Kadrlar tayyorlash	Gidlar, tadbirkorlar, servis xodimlari malakasini oshirish	Turizm kollejida amaliy treninglar va xorijiy tillar kurslari

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. (2025 yil 19 mart). *PD-50-son farmon — Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashning yangi bosqichi to‘g‘risida.*
- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori (2020). *Aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida qaror*
- Tirkashyev, F. M. (2025). INTELLEKTUAL MULK TOIFASINI TAVSIFLASH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(32), 92-98.
- Tirkashev, F., & Toshpulatova, K. (2024). “Yashil” iqtisodiyot: konsepsiyaning shakllanishi va asosiy kategoriyalari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F., & Zarmaxmatov, N. (2024). Raqamli iqtisodiyotning zamonamizdagi bugungi o‘rni. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F., & Xo‘jaqulov, I. (2024). Jahon iqtisodiyoti va xalqaro savdo munosabatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F., & Raxmatullayev, S. (2024). Davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirishda klasterlarning ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Xamdanova, N., Tirkashev, F., Sayfullayev, A., & Erkinov, S. (2024). Chorvachilikning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va uning rivojlanishi. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashyev, F. (2023). Intellektual mulkni boshqarish jarayonlarni o‘rganishning nazariy muammolari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
- Tirkashev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Mahalliy soliqlar va mahalliy yig‘imlarning

iqtisodiy mohiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).

11. Tirkashev, F., & Isaxonov, S. (2024). Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).

12. Tirkashyev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Tijorat tashkilotlarining investitsiya faoliyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(1).

13. Tirkashyev, F. M. (2025). INTELLEKTUAL MULK TOIFASINI TAVSIFLASH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(32), 92-98.

14. Tirkashyev, F., & Abduvaliyev, A. (2025). Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(3).

15. Tirkashyev, F. M. (2025, June 15). *Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda intellektual mulkning ahamiyati*. Conference of Modern Science & Pedagogy.

16. Tirkashyev, F. M., & Jamshedov, I. J. (2025, June). THE IMPORTANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS. In *CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY* (Vol. 1, No. 3, pp. 272-278).

17. Тиркашев, Ф., & Жамshedov, И. (2025). Теоретико-правовая характеристика экономических отношений. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(3).

18. Yaxshiliqov, J. R. o'g'li, & Tirkashev, F. M. (2025). O'zbekistonda turizmni rivojlantirishdagi muammolar va ularni hal etish yo'llari. *TOP Izlanuvchi – 2025: Ilmiy va ijodiy ishlar tanlovi*, 116–124.

19. Tirkashev, F. M. (2025). Barqaror iqtisodiy o'sish va xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishda intellektual mulkning asosiy muammolari va ularni hal etish yo'llari. *Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari: XI AK materiallari*, 219–221. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti matbaa bo'limi.

20. Yaxshiliqov, J. R. o'g'li, & Tirkashev, F. M. (2025). Agroturizmni rivojlantirishda yashil iqtisodiyotning o'rni. *Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari: Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari*, 146–149. Khwarezm Publication MCHJ nashriyoti.

21. Tirkashev, F. M., & Asomiddinov, H. A. o. (2025). *Moliyaviy resurslarni boshqarishda intellektual mulkning ahamiyati*. European Science International Conference: Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions, 421–427.

22. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2025). *Causes, economic essence and forms of the emergence of agrarian tourism*. Manuscripts on the Pedagogical Research: Values and Modernity, 2(1), 1–9.

23. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2025). *Turizm sohasi klasterlashuvi sharoitida infratuzilmaning samarali rivojlanishi uchun ustuvor vazifalarni belgilash*. In Innovative Developments and Research in Education: A collection of scientific works of the International scientific online conference (23 January 2025) (Part 35, pp. 25–33). CESS.

24. Yaxshiliqov, J. R., & Tirkashyev, F. (2024). Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(12).

Tirkashev, F. M., & Turdiyev, A. A. (2024). *Tashkilotlarning kapital tarkibini shakllantirishga ta'sir qiluvchi intellektual omillar*. International Journal of Education, Social Science & Humanities, 1064–1073. Finland Academic Research Science Publishers.

25. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2024). *Agroturizmni rivojlantirishning xalqaro amaliyoti*. Journal of Innovations in Scientific and Educational Research, 7(12), 77–84.
26. Tirkashev, F., & Do'stiyorov, M. (2024). Kambag 'allik va uni qisqartirish yo 'llari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
27. Tirkashev, F. M. (2025). *Ekologik toza ozuqa yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishda intellektual mulkning ahamiyati*. Agro Ilm – O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, Maxsus son 3(110), 2964.
28. A.B. Taniyev *Biznesga kirish* / SA. Alikulov, I.S. Shukurov, R.X. Kushatov, O.M. Pardayeva /. Darslik. - Toshkent: "NIF MSH", 2024. - 336 b.